

Творчість Лесі Українки в театральній рецепції: соціально-культурний феномен «Гармидера»

Метою статті стало дослідження театральної рецепції творчості Лесі Українки театром «Гармидер» та специфіки змін мистецького стилю театру в цьому контексті. Основою дослідження стала концепція лімінальності А. ван Геннепа і В. Тернера, яка дає можливість схарактеризувати нинішній період розвитку театру як лімінальний. Вияв глибинних зв'язків між художніми текстами Лесі Українки і театральними постановками за цими текстами мотивував увиразнення образної картину творів авторки, які переосмислюються та інтерпретуються сучасними дослідниками та театральними режисерами. Зміни в театральній естетиці театру «Гармидер» і пошук власного мистецького стилю відбувалися паралельно з художнім осмисленням творчості Лесі Українки. «Гармидер» звертався до текстів авторки на початкових етапах існування театру, відтак знову повертався до творів Лесі Українки. На початковому етапі роботи з класичними текстами, для яких «Гармидер» обирав жанр містерії, було поставлено «На полі крові» та «Апокрифи». Під час наступного етапу театр реалізував формат «site-specific» і втілював оновлений варіант імерсивної вистави «На полі крові». Для реалізації соціально-культурних проєктів було представлено мініформат відеовистави про дитинство Лесі Українки в Луцьку. На нинішньому етапі роботи з постдокументальними постдраматичними текстами ведеться робота над перформенсом «Я – Леся». Образи драм і віршів Лесі Українки в театральній рецепції творчого колективу «Гармидер» стають основою для суспільного ритуалу переходу як підґрунтя для формування спільних цінностей. У кожному з текстів Лесі Українки, обраних театром, присутнє протиставлення образів стабільної структури та проміжної фази випробувань для персонажа.

Ключові слова: драма, театр, рецепція, Леся Українка, лімінальність, вистава

Вступ

У літературі, театрі, музиці, живописі нові смисли та форми утворюються на перетині різних видів мистецтва і соціальних проєктів, а літературознавча методологія активно живиться інструментарієм із інших дотичних царин. Звісно, такі взаємні обміни відбувалися протягом усього розвитку літератури та

літературознавства, однак кожен новий етап має свої особливості і увиразнює особливі специфічні зближення.

Найбільш дотична і нероз'єднана пара – це театр і драматургія: вони завжди впливали одне на одного: в історії взаємодії з давніх-давен і донині на перший план виходили або театр (відповідно п'єсу сприймали як таку, що пишеться передусім для постановки на сцені), або драма (театр виконує функцію інтерпретатора тексту – режисерський театр від ХІХ ст.). «Перформативний поворот» (Е. Фішер-Ліхте) та постдраматичний театр (термін Г. Т. Леманна), які визначили розвиток мистецтва від кінця ХХ ст., у другому десятилітті ХХІ ст. продовжують впливати на сучасний культурний простір, зокрема на природу відношень текст/театр. У метамодерну епоху драматургічний текст перетворюється з художнього артефакту на подію.

Перебування сучасної української драматургії на лімінальній фазі відбувається паралельно з театральними лімінальними процесами, йдеться, звісно, про ті театри, які відповідають цим вимогам: сепарувалися від стабільної структури, функціонують у стані пошуків власної театральної мови і існують на етапі змін театральної естетики в очікуванні інкорпорації. Перебування театру на лімінальному етапі переходу визначається наявністю ознак попереднього і наступного етапів, межового часу і транзитного простору, увиразнює жанрову лімінальність, потребує лімінальної позиції від митців, міжмистецької взаємодії, яка зумовлює стан розмивання меж між видами мистецтва і закладає основи формування нових мистецьких феноменів, ставить за мету створення рецептивної лімінальності у відношеннях вистава/глядач втілює жанрову матрицю ритуалу переходу.

Якщо театр обирає для постановок тексти класичної літератури, то в такому разі для театру працює така стратегія: режисер інтерпретує їх таким чином, щоб увиразнити через них установки сучасності, або створює текст разом з колективом за обраною ідеєю (постдраматичний театр). У драматичному тексті повинні бути закладені трансгресивні імпульси для мотивації читацьких інтерпретацій, постановка змушує думати, аналізувати, мотивує потребу до діалогу, збурує реакцію, аби не лишити глядача байдужим до проблеми – виводить на лімінальну фазу. Режисер має оприятити два сюжети: деструкції міфів стабільної структури та

реконструкції міфологічної основи для формування спільних цінностей. Якщо художні акценти розставлені правильно, то глядач отримує мистецьке повідомлення про ознаки структури, які треба оновлювати, переживає рецептивну лімінальність у пошуку відповідей та отримує спільне підґрунтя, яке дає надію на оновлення та ініціацію. Тут сам факт реалізації вартісного художнього феномену вистави, усвідомлення глядачем можливості та потенціалу спектаклю може стати такою основою для спільних цінностей. Вистава має формувати для митців і глядачів лімінальне поле випробування, де час і простір спектаклю стають гетеротопією – тим «іншим» простором з умовним часом і своїми внутрішніми законами. Лімінальна бездомність, розгубленість, намацування правильного шляху визначають образ персонажа, а театральна постановка робить час і простір персонажа часопростором глядача. Вистава структурується за принципом ритуалу, залучає ритуальні символічні об'єкти, створює ритуальні образи переходу між світами, умовні портали, залучає містичних, перехідних персонажів-трікстерів, вибудовує метафори-асоціації ритуальних дійств, режисер уникає в постановках очевидного фіналу, демонструє відкриту форму, мотивує відкритий фінал, залучає глядачів до обговорення, що перетворює її на подію.

У спостереженні за проявами лімінальної естетики в театрі для літературознавця особливого зацікавлення набуває, по-перше, селекція драматургічних текстів, які театральні колективи обирають для ритуалу переходу (давніх, класичних, сучасних), щоб продемонструвати лімінальну естетику, а також процеси, які відбуваються в театральній площині паралельно з власне літературно-драматургічною, аби усвідомити, чи є ці процеси загальною культурною тенденцією. Усі ці особливості роботи з текстами та експерименти на межі театру/перформенсу/соціального проєкту активно втілює колектив українського театру «Гармидер», який пройшов кілька етапів становлення – від аматорського театру до громадської організації і сучасного експериментального мистецького простору «Гармидер ангар-stage», вистава якого «Кострубізма. Кумановський» увійшла в шорт-лист ІV Всеукраїнського театального фестивалю-премії «Гра» в номінації «За найкращу пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних/мистецьких жанрів)». Знаковими для українського

театру загалом і для творчого колективу «Гармидер» зокрема стали тексти Лесі Українки – вони мають усі зазначені імпульси, що дозволяє втілити лімінальну естетику і реалізувати мистецький ритуал переходу.

Мета статті – дослідити в театральну рецепцію творчості Лесі Українки колективом «Гармидера» та оприявнити специфіку змін мистецького стилю театру в цьому контексті.

Теоретичний базис

До розгляду творчості Лесі Українки, яку актуалізовано театральним колективом «Гармидер», залучаємо концепцію лімінальності, основу якої склали праці А. ван Геннепа (Genper, 1960) і В. Тернера (Turner, 1977). На думку науковців будь-які періоди змін супроводжуються ритуалом переходу, який має три фази – сепарацію від стабільної структури, лімінальність як поле пошуків і випробувань, відтак інкорпорації-об'єднання. Сучасна українська драматургія і театр від 2013 року (від Революції гідності, яка стала катализатором змін) перебуває на лімінальному етапі пошуків та експериментів. Для аналізу та усвідомлення цієї специфіки варто залучити термінологію теорії лімінальності.

Виклад основного матеріалу

Театр «Гармидер» так маніфестував свої лімінальні зацікавлення: «Театр “Гармидер” – це живий театр, що розвивається, рефлексуючи на поточний стан речей та виходячи за межі драматургії, класичної вистави та театральної зали» (Гармидер, 2014). Театр «Гармидер» належить до тих експериментальних майданчиків, які активно розвиваються – і це одне з найбільших їхніх досягнень, зумовлених готовністю до експерименту, пошуками власної театральної естетики та поглибленому відчутті часу. Театр зафіксував свої принципи, філософію, увиразнюючи і статус комунітас, і лімінальність назви, де гармидер зумовлений руйнувати сталі правила, чинити безлад, аби зрозуміти, що з цієї структури варто потім лишити, а що викинути: «Загальні Принципи: /– спільність пошуку і творення вистави. Кожен учасник має можливість спробувати себе, як у ролі актора, так і в багатьох “закулісних” ролях – режисера, звукорежисера, композитора, хореографа, художника, дизайнера, майстра костюмів, фотографа...; /– відкритість для усіх, хто бажає якимось чином долучитися, щось порадити чи просто поспостерігати за творчим процесом; /– ліберальність навпіл із

відповідальністю (жодного примусу, але «якщо взявся за гуж, то не кажи, що не дуж»). / Мистецькі принципи: форма заради розкриття змісту, а не форма заради форми, неповторність і психологізм. / Завдання: / – розкриття потенційних можливостей кожного учасника театр-студії, через оголення бажання та волі до самопізнання і пробудження творчого стану. / – створення дійств високого гатунку (у всіх значеннях), розрахованих на багаторівневе сприйняття різною публікою. Філософське вираження: варто шукати в його назві. Ми слово “Гармидер” трактуємо, як крок від безликого хаосу, оживлення, що переростає у творчий процес, із якого народжується Щось...» (Гармидер, 2014). Ключові слова у маніфесті характеризують лімінальний стан: «спільність пошуку і творення», «ліберальність», «оголення», «пробудження», «творчий процес», а «крок від безликого хаосу» показує особистісне народження власних смислів, а «гармидер» уособлює діонісійське.

Харківська режисерка С. Олешко (театр «Арабески»), дослідниця польського театру, говорячи, приміром, про конкурс «Людина Театру 2018» у Польщі та Театр імені Гелени Моджеєвської в Лігніці під керівництвом Яцека Гломба, лауреата Нагороди імені Зигмунта Губнера, говорить: «Я не знаю, з ким можна порівняти Яцека Гломба та його театр в Україні. Хоча ні, знаю. З режисеркою Русланою Порицькою та її театром «Гармидер», які уже десятиріччями збагачують культурний ландшафт Луцька... їхня вперта та послідовна праця є дуже професійною, відданою і вже вписаною в історію українського театру» (Олешко, 2018). Премія, яку отримав польський режисер, визначає ту місію, яку він втілює своїм мистецтвом і яка відповідає тій місії, що її реалізує «Гармидер»: «Цей титул отримують митці, які працюють над вихованням чутливості та громадянської позиції глядачів. При виборі лауреатів на цю премію оцінюють професійний рівень, працездатність і ретельність, глобальний та цілісний підхід до театру, а також суспільну відповідальність. Капітула відзначає всебічно обдарованих особистостей, чия праця впливає на розвиток театру, візіонерів, для яких театр є сенсом життя» (Олешко, 2018).

На етапах становлення колектив «Гармидера» шукав власний театральний стиль: у репертуарі були спроби психологічно-реалістичних постановок («Мазайло», «Гра долі, або Доля Гри», «За 10%», «Попелюха», «Така життя» та ін.), вистави у стилістиці

символістського чи пластичного театрів («На полі крові», «У темряві», «Містерія любові»), експерименти в естетиці абсурдизму («Сенат шаленців», «Івонна – принцеса Бургундська», «Мати», «Кінь, який їздив верхи», «Віткацій є/ Віткація немає» тощо); документального і постдокументального театру («Ау!!! Сказане мільйонам», «Дожити до...», «Кордон», «Монодії в червоному» тощо), візуально-перформативні постдраматичні практики. Ще одна важлива риса театру «Гармидер», яка увиразнює їхню прикордонну естетику, – це здатність бути більше, ніж театром: на межі між театром, громадською організацією, активістами, волонтерами, генераторами ідей. Актори театру є ініціаторами багатьох змін, були на чолі протестів під час Майдану, учасниками багатьох соціальних проєктів із неповносправними, проєктів туристичного спрямування («Імена Луцька: маленькі спогади з великої історії» та ін.), співорганізаторами міжнародного літературного фестивалю «Фронтера» (теж дослідження прикордонних літературних процесів).

На етапах експерименту театральний колектив починав з творчої роботи над класичними текстами української та польської літератур, які найкраще допомагали увиразнювати межову естетику, відтак це мотивувало до наступного етапу – роботи з документальними текстами, власне створення текстів до постдраматичних постановок та на нинішньому етапі синтез усіх попередніх ознак. Театр бере за основу і класичні, і сучасні тексти, працює над створенням сценаріїв постдраматичних вистав, – об'єднати усі види текстів допомагає матриця ритуалу переходу, яка дає можливість втілювати ціннісні спрямування і діяльнісний характер мистецтва.

Зміни в театральній естетиці театру і пошук власного мистецького стилю відбувалися паралельно з художнім осмисленням творчості Лесі Українки. «Гармидер» звертався до текстів авторки на початкових етапах існування театру, відтак повертався до драматургії Лесі Українки знову і знову: долучав мистецькі рефлексії щодо місця авторки у волинському просторі та писав сценарії за її віршами. Звертаючись до текстів Лесі Українки, театр «Гармидер» руйнував стереотипи про ці тексти як застарілі, неспроможні розказати сучасникові про актуальне, спрямовані лише на проблеми минулого, що почасти властиве постановкам традиційного «психологічного» театру кічевої, етнічно-шароварної естетики.

Спектаклі «Гармидера» увиразнювали установки сучасності, шукали мову для актуалізації сенсів і реалізували це формою сучасної містерії: «На полі крові», триптих «Апокрифи» («Прокляття Рахілі», «Що дасть нам силу?») і «На полі крові») тощо. У театральній рецепції класичних текстів театру «Гармидер» втілював містичні шари – морально-ціннісний, казково-ідеалістичний, національно-історичний, які увиразнюють потребу в сепарації від тих чинників, які досі гальмують розвиток країни. Ці тексти об'єднують символічний образ запродавства, зради своєї внутрішньої людської природи, внутрішніх протиріч, які роздирають країну, і вона продовжує існувати в лімінальному просторі – такі образи з текстів Лесі Українки увиразнювали актуальний сучасний контекст. У виставах за драмами Лесі Українки – це зрада власної людської природи за пів кроку до спокути, до болісного самоусвідомлення.

Пошук власне свого місця в сучасному світі, художнє осмислення того, що значить сьогодні бути українцем, мотивує представлення вистав за творами Лесі Українки як містерій. Природа жанру містерії якнайкраще втілює естетику ритуалу переходу, демонструє сакральне/профанне, тяжіє до лімінального простору, реалізує сюжет народження/смерті/воскресіння, залучає глядача до активної творчої рецепції в інтерпретації містерійних образів, тож не дивно, що до цього жанру звернувся колектив.

Драматичну поему Лесі Українки «На полі крові» Є. Ненадкевич визначив як «замасковану містерію» (Ненадкевич, 1929: 22), тож саме цей авторський імпульс було використано у виставі театру «Гармидер». Ю. Шерех писав, що справжній конфлікт у п'єсі відбувається між Юдою та Христом (Шерех, 1998: 387), що дає можливість дослідникам бачити Ісуса як «фантомного персонажа» (Коментарі та примітки, 2021: 3, 458). Для постановки «На полі крові» «Гармидер» обирає текстовий містеріальний імпульс, який був у першому варіанті драми Лесі Українки, де окрім Юди та Прочанина, є три жінки – Магдалина, Саломея і Сусанна, які присутні у виставі безмовно. Таким мистецьким прийомом театр зреалізував підтекстові сенси драматичної поеми. По-перше, втілює замасковану містерію через введення образів Магдалини, Саломеї і Сусанни, лишаючи містерію прихованою, адже персонажі присутні, але мовчазні. По-друге, увиразнив діалог Юди з Христом, адже внутрішній драматичний пафос слів Юди був більше спрямований не

на Прочанина, а на ці образи-янголи, які перформативними рухами реагували на його слова, ніби підважуючи хибність виправдань зрадника. Таким чином, це спрямування формувало опосередкований діалог з Ісусом, увиразнюючи сакральний сенс відродження (присутності) бога, що властиво для містерії. Складна внутрішня боротьба головних героїв п'єси, їхня словесна битва відбувається на тлі трьох жінок у білому одязі: вони весь час ніби нагадують про вихід за межі інтересів героя, про існування вищих сенсів, яке він не хоче бачити, фіксують той вимір, що виводить свідомість глядача за межі маленького шматка землі, задля якого Юда зрадив передусім свою людську природу, а значить – свою божественну сутність.

Режисерка Р. Порицька реалізувала у виставі «На полі крові» тричастинну структуру народження/смерті/воскресіння, актуальну трискладову історію української ідентичності «існування в структурі/умовна смерть для структури/пошук естетичних цінностей для відродження». Alegорію, почасти властиву містерії, замінено на складну розгалужену метафору, а мотив пошуку цінностей для відродження полягає і в самому факті існування вистави як модерного естетичного феномену, що демонструє культурне відродження.

У кожному з текстів, обраних театром, присутнє протиставлення стабільної структури та проміжної фази випробувань, руйнування системою людини та її внутрішнього світу, що зумовлює сепарацію та пошуки. Кожен з текстів має трагічне закінчення, коли порятунок можливий лише в ірреальному світі. У театральній рецепції театру «Гармидер» ці тексти оприявнюють власне сепарування та етап пошуків власного стилю. Реалізація цих творів як містерій виявляє напрям для експерименту та створює основу для формування спільних цінностей театр/глядач, де театральна подія стає особливим мистецьким феноменом – тим альтернативним світом мистецтва, де ці цінності працюють, тобто тим образом містеріального бога, без якого цей метажанр неможливий.

Важливим етапом у розвитку театру «Гармидер» була робота з простором міста – художнє освоєння цього простору, пошук власного мистецького дому, які знову актуалізували творчість Лесі Українки. Самі учасники «Гармидера» створили не одне дійство, пов'язане з історією Луцька: традиційну театралізовану екскурсію-прогулянку, відеоролики «Імена Луцька: маленькі спогади з великої історії»,

створені в рамках Конкурсу соціальних проєктів туристичного спрямування, проведеного управлінням туризму та промоції міста в партнерстві з Британською Радою в Україні. Один із відеороликів був пов'язаний із переосмисленням того значення, яке має Леся Українка для лучан-сучасників: у ньому відтворено епізоди з життя маленької Лесі, її ігри, згадано про вірш «Надія», який було написано в Луцьку (Леся Українка / Імена Луцька: маленькі спогади з великої історії, 2017). Для художнього освоєння багатьох локацій це працювало як вияв метамодерної категорії «постпам'яті»: «Для постпам'яті характерне поєднання зображень з публічного простору (світлина з концтабору, наприклад, можуть стати частиною приватно пропрацьованої картини минулого) та індивідуального досвіду – публічне «апропріюється» приватним і навпаки. Постпам'ять – це не тільки спосіб будування мосту до невідомого минулого (зв'язок між поколіннями), але й спосіб саморозуміння представників постпокоління» (Минуле/Майбутнє/Мистецтво, 2019). Театр реалізує у відеоролику-виставі категорію постпам'яті, увиразнюючи куточки рідного міста, які «пам'ятають» Лесю Українку і ніби повертають її не як недосяжний мистецький взірєць, а як близьку людину, значить – сучасну, актуальну.

Міжнародний театральний фестиваль «Мандрівний вішак», заснований театром «Гармидер» у 2013 р., шість років поспіль був унікальним проєктом «театрів за межами театру» в м. Луцьку, втілював сучасний національний формат «site-specific», який є одним із найбільш популярних видів театральних форм у світі. «Site-specific» театр передбачає, що вистава відбувається в різних нетеатральних локаціях, не пристосованих для спектаклю, втім, вона повинна вписатися в це місце і, утворивши нові смисли, водночас творчо освоювати територію. Особливістю проєкту театру «Гармидер» «Мандрівний вішак» була колективна творча рефлексія над функцією та роллю різних куточків Луцька та увиразнення творчого потенціалу. Оргкомітет разом із режисерами театрів, які приїжджали на фестиваль, обирали відповідні локації для спектаклів, і кожен раз це було не просто місце дії, а уявна розмова із простором та, найголовніше, відкриття для лучан і гостей нових цікавих місць.

Розглядаючи фестиваль «Мандрівний вішак» як мистецький проєкт театру «Гармидер», можемо визначити його стратегію, яка проявляє жанрову матрицю ритуалу переходу: для фестивалю було

обрано актуальну проблематику дослідження міста засобами мистецтва; трансгресивна тематика втілювалася новітніми драматургічними експериментальними формами вистав, аби мотивувати рецептивну лімінальність, демонструвати нові здобутки світового мистецтва, розвивати імерсивний театр (де глядач стає учасником) тощо; фестиваль здійснював деконструкцію міфів та стереотипів – руйнував уявлення про театральну виставу як дійство за «четвертою стіною», обирав тексти, які ламали стереотипи системи, втілював перформативну складову мистецтва з його неможливістю повторення, «ефектом очарівнення», де тіло глядача у процесі променаду набувало сакральності та ставало складником відношень естетичне/тілесне переживання події; формувалася унікальний гетеротопний простір мистецької гри і свободи зі своїми внутрішніми правилами; об'єднувальним естетичним переживанням створював основу для спільних демократичних цінностей та демонстрував дієву функцію мистецтва.

У форматі «театру за межами театрів» фестивалю «Мандрівний вішак» «Гармидер» знову актуалізує творчість Лесі Українки, представляючи виставу «На полі крові» в іншому форматі та в оновленій естетиці, яка відображає відповідно новий етап розвитку театру. Спектакль «На полі крові» режисерка Р. Порицька реалізувала як «site-specific» театр. Для цього було втілено глядацький перформенс умовного символічного руху до безпосереднього місця дійства. За режисерським задумом, глядачам було запропоновано місце зустрічі – біля церкви, далі передбачено долання відстані до закинutoї будівлі, а згодом освоєння символічного простору «поля крові»: рух учасників і глядачів (як учасників) певною мірою повторював шлях Юди – від церкви до занедбаної землі. Таким чином, режисерка втілює сенс твору Лесі Українки через глядацький перформенс, осучаснює твір ритуальною формою дії, однак це не суперечить символічним сенсам драматичної поеми, а увиразнює їх театральними засобами.

У процесі лімінальних пошуків театр «Гармидер» пройшов шлях актуалізації класичної драми через жанр сучасної містерії, експериментів у форматі документальних та постдокументальних проєктів, театральних пластичних перформенсів, роботи з постдраматичними текстами та постановками у втіленні сучасної жанрової матриці ритуалу переходу. Роботу з постдокументальним проєктом театр втілює в постдокументальній виставі – поетичному

перформансі «Я – Леся», з яким ведеться робота та готується прем'єра. Цей театральний вектор свідчить про те, що «Гармидер» не йде торованим шляхом, не зупиняється на тій театральній естетиці, яка близька і до якої колектив знайшов способи та прийоми успішної реалізації. Колектив обрав інший напрямок – експерименту і освоєння нових форм, адже стан лімінальної тривоги та пошуків не дає лишитися зі здобутим досвідом, потребує присвоєння ознак нової, майбутньої структури, яку лімінар обирає собі за творчий орієнтир.

Цей етап театру «Гармидер» можна порівняти з досвідом роботи Леся Курбаса зі своїм театральним колективом, коли він брав для акторських тренінгів та постановок різну театральну естетику, аби актори таким чином пройшли експрес-курс з історії театру, відчувли весь досвід світового театрального мистецтва на собі, аби згодом сформувати власний стиль. Цей період розвитку українського театру був унікальним за масштабом творчого процесу і мистецьких пошуків – особливим лімінальним станом національного мистецтва, який мав би завершитися народженням нової театральної парадигми, але не завершився, адже був знищений радянською репресивною машиною.

Постдрама і постдокументальний театр із характерними для них ознаками дослідження суб'єктом дії себе через переживання естетичного досвіду, спрямованого на документ, на конкретну реальність, непередбачуваність і перформативність, відмова від текстоцентричності, можуть реалізувати жанрову матрицю ритуалу переходу. Постдокументальні проєкти театру «Гармидер» спочатку були зосереджені переважно навколо літературного тексту як основи, згодом основою стає сама особистість актора-дослідника, який осмислює текст/документ. Театр «Гармидер» освоював роботу з документальним матеріалом та реалізував немало документальних вистав. На нинішньому етапі ведеться робота з віршами Лесі Українки, які учасниці перформенсу мають обрати, усвідомити та присвоїти, відчувши їх як свої. Ця вистава уповні втілить естетику постдокументального театру, адже актори беруть за основу дослідження себе через документ (біографію Лесі Українки) і через художній текст (вірші), обирають твори Лесі Українки, які б це осмислення змогли продемонструвати «тут і тепер». Для роботи над виставою «Я – Леся» режисерка Р.Порицька обрала акторок-підлітків, які під час творчої резиденції мають спробувати зрозуміти творчість Лесі Українки, підважити шаблони щодо її життя і

біографії, знайти «свою Лесю» і обрати вірші, які б відгукувалися самим акторам. Цей процес втілює повернення та актуалізацію класики, осучаснює тексти не зміною авторських сенсів, а сепарацією від шаблонів, які почасти лишилися ще з радянського критичного дискурсу, тож потребують переосмислення та боротьбу зі стереотипами системи. Ця вистава має стати ритуалом переходу до власного образу Лесі Українки для молодих акторок, відтак актуалізує національні коди та створює основу для формування спільних цінностей.

Наукова новизна

Уперше було досліджено специфіку творчості Лесі Українки крізь призму сучасної театральної рецепції і в контексті теорії лімінальності. Вияв глибинних зв'язків між художніми текстами і їхніми театральними постановками дають можливість усвідомити образну картину творів, яка стає актуальною в сучасності, переосмислюється та інтерпретується дослідниками та театральними режисерами.

Висновки

Зміни, які пройшов театр «Гармидер» від роботи з класичною українською драмою, п'єсами польських абсурдистів через вистави містерії, документальні, постдокументальні, постдраматичні вистави та перформенси, відтак до текстів сучасних українських драматургів, оприявнюють головну властивість театального стилю – інтерес до дослідження межових явищ, які найкраще можна втілити, застосувавши жанрову матрицю ритуалу переходу. Театр «Гармидер» є одним із сучасних українських мистецьких феноменів, які спрямовані на експеримент, отже, на творчий неспокій, пошуки. У таких пошуках можуть траплятися помилки і невдачі, що властиво стану, коли процес важливіший за результат, натомість тільки в пошуках може народитися унікальний мистецький продукт. Образи драм і віршів Лесі Українки в театральній рецепції творчого колективу «Гармидер» стають основою для суспільного ритуалу переходу як підґрунтя для формування спільних цінностей.

Література

Гармидер.

(2014).

URL:

<https://web.archive.org/web/20110607214130/http://atheatre.com.ua/uk-UA/Theatres/Details/garmyder>

Коментарі та примітки (2021). Українка, Леся. *Повне академічне зібрання творів* (Т.1-14). Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки. Т. 3, 337–652.

Леся Українка / Імена Луцька: маленькі спогади з великої історії (2017). <https://www.youtube.com/watch?v=0Aoi9HXMID0>

Минуле/Майбутнє/Мистецтво. (2019). *Платформа культури пам'яті. Глосарій*. URL: <https://pastfutureart.org/glossary/#Postmemory>

Ненадкевич, Є. (1929). На полі крові. Леся Українка. *Зібрання творів* (Т. 1–12). Т. 8. Київ–Харків: Книгоспілка, 7–23.

Олешко, С. (2018). Творити театр, а не лише спектаклі. *Culture.pl*. URL: <https://culture.pl/ua/stattia/tvoryty-teatr-a-ne-lyshe-spektakli>

Українка, Леся. (2021). *Повне академічне зібрання творів* (Т. 3). Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Шерех, Ю. (1998). Театр Лесі Українки чи Леся Українка в театрі? *Пороги і Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології*. У 3 т. Т. 1. Харків: Фоліо.

Genep, A. (1960). *Van. The Rites of Passage*. Chicago. University of Chicago Press.

Turner, V. (1977). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Ithaca, New York: Cornell Paperbacks Cornell University Press. URL: https://monoskop.org/images/9/90/Turner_Victor_The_Ritual_Process_Structure_and_Anti-Structure.pdf

References

Harmyder. (2014). URL: <https://web.archive.org/web/20110607214130/http://atheatre.com.ua/uk-UA/Theatres/Details/garmyder> (in Ukrainian).

Komentari ta prymitky (2021). [Comments and notes]. Lesia Ukrainka. *Povne akademichne zibrannia tvoriv* (Т. 1–14). Vol. 3. Lutsk: Volynskiyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky. 3, 337-652 (in Ukrainian)

Lesia Ukrainka / Imena Lutska: malenki spohady z velykoi istorii (2017). [Lesya Ukrainka / Names of Lutsk: small memories from a big history]. <https://www.youtube.com/watch?v=0Aoi9HXMID0> (in Ukrainian).

Mynule/Maibutnie/Mystetstvo. (2019). [Past/Future/Art]. Platforma kultury pam'iaty. Hlosarii. URL: <https://pastfutureart.org/glossary/#Postmemory> (in Ukrainian).

Nenadkevych, Ye. (1929). Na poli krovu. [In the field of blood]. Lesia Ukrainka. *Zibrannia tvoriv* (Т. 1–12). Т. 8. Kyiv–Kharkiv : Knyhospilka, 7–23 (in Ukrainian).

Oleshko, S. (2018). Tvoryty teatr, a ne lyshe spektakli. [To create theater, not just performances]. *Culture.pl*. URL: <https://culture.pl/ua/stattia/tvoryty-teatr-a-ne-lyshe-spektakli> (in Ukrainian).

Ukrainka, Lesia. (2021). *Povne akademichne zibrannia tvoriv* (Т. 3) [Complete academic collection of works]. Lutsk: Volynskiyi natsionalnyi universytet imeni Lesi Ukrainky (in Ukrainian).

Sherekh, Yu. (1998). *Teatr Lesi Ukrainky chy Lesia Ukrainka v teatri?* [Lesya Ukrainka Theater or Lesya Ukrainka in the theater?]. U : Porohy i Zaporizhzhia. Literatura. Mystetstvo. Ideolohii. (T. 1-3). Kharkiv: Folio (in Ukrainian).

Gennep, A. (1960). Van. *The Rites of Passage*. Chicago. University of Chicago Press. (in English).

Turner, V. (1977). *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Ithaca, New York: Cornell Paperbacks Cornell University Press. URL: https://monoskop.org/images/9/90/Turner_Victor_The_Ritual_Process_Structure_and_Anti-Structure.pdf (in English).

Bortnik Zhanna. Lesya Ukrainka's Creativity in Theatrical Reception: the Social-Cultural Phenomenon of «Harmyder». The article explores the theatrical reception of Lesya Ukrainka's works by the «Harmyder» theater and the specific changes in the artistic style of the theater in this context. The research is grounded in the concept of liminality by A. van Gennep and V. Turner, providing a characterization of the current period of theatrical development as liminal. The discovery of profound connections between Lesya Ukrainka's artistic texts and the theatrical productions based on these texts motivated the vivid portrayal of the author's imagery, which is reinterpreted and interpreted by contemporary researchers and theatrical directors. Changes in the theatrical aesthetics of the «Harmyder» theater and the quest for its own artistic style occurred parallelly with the artistic interpretation of Lesya Ukrainka's works. «Harmyder» turned to the author's texts in the early stages of the theater's existence, returning to Lesya Ukrainka's works once again. In the initial stages of working with classical texts, for which «Harmyder» chose the mystery genre, productions of «On the Field of Blood» and «Apocrypha» were staged. During the subsequent stage, the theater implemented the «site-specific» format and embodied a renewed version of the immersive performance «On the Field of Blood». To realize socio-cultural projects, a mini-performance about Lesya Ukrainka's childhood in Lutsk was presented. At the current stage of working with post-documentary post-dramatic texts, the theater is developing the performance «I Am Lesya». The images from Lesya Ukrainka's dramas and poems, as perceived by the creative team at «Harmyder», form the basis for a communal ritual of transition, serving as a foundation for the formation of shared values. In each of the texts by Lesya Ukrainka selected by the theater, there is a juxtaposition of images of stable structures and an intermediate phase of trials for the characters.

Key words: drama, theater, reception, Lesya Ukrainka, liminality, performance

Бортнік Жанна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки, <https://orcid.org/0000-0002-3461-791X>; bortnikzhanna@ukr.net